

Inspeção do Recurso Educacional Aberto "MUT-STT"

Inspetor 1

O que é o MUT-STT:

O MUT-STT é um Recurso Educacional Aberto que foi desenvolvido no contexto do trabalho “Estudo e definição de um recurso educacional aberto para apoiar o ensino de teste de mutação”. Ele visa introduzir os conceitos de Teste de Mutação, utilizando de exercícios, e também uma prática para utilizar um código, e executar a ferramenta de apoio ao Teste de Mutação escolhida (Mut.Py)

Link do REA: <https://bit.ly/mut-stt>

Para essa inspeção, será utilizada a seguinte taxonomia:

Classificação do Defeito	Descrição
Omissão de conceitos	Nesse defeito, um conceito foi omitido do REA. Para esse tipo de defeito, favor citar o problema, e se possível, colocar uma referência que o fundamenta.
Omissão de descrição de conceitos	Nesse defeito, a explicação de um conceito foi omitida do REA. Para esse tipo de defeito, favor citar o problema, e se possível, colocar uma referência que o fundamenta.
Descrição incorreta de conceitos	Nesse defeito, a descrição de um conceito foi feita incorretamente no REA. Para esse tipo de defeito, favor citar o problema, e se possível, colocar uma referência que o fundamenta.
Alteração de nome	Nesse defeito, o nome de um termo utilizado no REA possui um sinônimo que pode ser mais apropriado. Para esse tipo de defeito, favor citar o problema, e se possível, colocar a referência que o fundamenta.

Para a inspeção, é sugerido utilizar o seguinte modelo:

- Página com defeito: um print da página que o defeito foi encontrado;
- Tipo de defeito: o tipo de defeito encontrado, de acordo com a taxonomia explicada anteriormente;
- Descrição: breve resumo do defeito encontrado, seguindo as recomendações da taxonomia.

Página com defeito	Tipo de defeito	Descrição
	Omissão de conceito	Exemplo (pode apagar)
	Omissão de descrição de conceitos	Acho que poderia ser interessante incluir uma referência para o site oficial ou para a documentação oficial da linguagem Python, uma vez que é necessário ter certo conhecimento a respeito dela para poder utilizar o REA.

<p>MUT-STT</p> <p>Introdução</p> <p>Critérios de teste</p> <p>Teste de Mutação</p> <p>Operadores de Mutação</p> <p>Tipos de Mutantes</p> <p>Ferramentas</p> <p>Mutify</p> <p>Definição</p> <p>Funcionamento</p> <p>Aplicação</p> <p>Sobre</p> <p>Exercício 2</p> <p>Analisando os códigos ao lado, quantos erros foram inseridos no Programa com Erros?</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>Conferir</p> <p>Programa Original:</p> <pre>def selectSort(): A = [4, 10, 23, 9, 29] for i in range(len(A)): min_idx = i for j in range(i+1, len(A)): if A[min_idx] > A[j]: min_idx = j A[i], A[min_idx] = A[min_idx], A[i]</pre> <p>Programa com Erros:</p> <pre>def selectSort(): A = [4, 10, 23, 9, 29] for i in range(len(A)): min_idx = i for j in range(i-1, len(A)): if A[min_idx] > A[j]: min_idx = j A[i], A[min_idx] = A[min_idx], A[i]</pre>	<p>Alteração de nome</p>	<p>Considerando que a pessoa que está utilizando o REA está seguindo as terminologias básicas segundo a definição da IEEE, acho que “erro” não seria o termo mais adequado para utilizar nessa seção. Talvez chamar de “versão alternativa”, ou “versão alterada”.</p>
<p>MUT-STT</p> <p>Introdução</p> <p>Critérios de teste</p> <p>Teste de Mutação</p> <p>Operadores de Mutação</p> <p>Tipos de Mutantes</p> <p>Ferramentas</p> <p>Mutify</p> <p>Definição</p> <p>Funcionamento</p> <p>Aplicação</p> <p>Sobre</p> <p>Teste de Mutação</p> <p>O teste de mutação é um critério utilizado para que um testador possa criar novos casos, e também avaliar a qualidade do conjunto de casos de teste já existente. Ele se assemelha ao critério de sementeira de defeitos citado no tópico anterior, porém, com a introdução de conceitos importantes, como o de mutantes e o de operadores de mutação. Ele se baseia em dois conceitos: o primeiro é o do “Programador Competente”, e o segundo é o do “Efeito de Acoplamento”, ambos explicadas abaixo:</p> <p>Hipótese do Programador Competente</p> <p>Efeito de Acoplamento</p> <p>Hipótese do Programador Competente</p> <p>A Hipótese do Programador Competente assume que um programador experiente consegue escrever programas corretos, ou muito próximo do correto.</p> <p>Por esse motivo, a hipótese assume que os defeitos de um código criado por um programador experiente são ocasionadas por pequenos equívocos cometidos no código, como um erro da sintaxe da linguagem.</p>	<p>Descrição incorreta de conceitos</p>	<p>Na verdade, não existe essa definição de que “defeitos de um código criado por um programador experiente são ocasionadas por pequenos equívocos cometidos no código, como um erro da sintaxe da linguagem.”</p> <p>(também tem erro de grafia nessa frase)</p> <p>O que essa hipótese quer dizer é que um desenvolvedor não escreve código de forma aleatória. Se o programa produzido estiver próximo do correto, mas possuir bugs, ao remover tais bugs o programa vai funcionar corretamente.</p> <p>Referência: Acree, A. T., Budd, T. A., DeMillo, R. A., Lipton, R. J., & Sayward,</p>

		<p>F. G. (1979). Mutation Analysis. Georgia Inst of Tech Atlanta School of Information And Computer Science. (página 4 do texto)</p>
<p>The screenshot shows a web application interface for 'MUT-STT'. The main content area is titled 'Teste de Mutação'. It contains introductory text about mutation testing and two buttons: 'Hipótese do Programador Competente' and 'Efeito de Acoplamento'. A modal window is open over the 'Efeito de Acoplamento' button, displaying a text box with a red border containing the following text: 'O Efeito de Acoplamento assume que casos de testes capazes de detectar defeitos simples, também possuem uma alta porcentagem de detecção de defeitos complexos.'</p>	<p>Descrição incorreta de conceitos</p>	<p>Essa hipótese do efeito de acoplamento assume que um conjunto de dados de teste capaz de evidenciar uma falha gerada a partir da inserção de defeitos em uma parte do código-fonte, é tão sensível que também é capaz de detectar falhas mais complexas no mesmo local.</p> <p>Não existem “defeitos simples” ou “defeitos complexos”.</p> <p>Na prática, o que essa hipótese tenta provar é que se você criar um caso de teste capaz de revelar a falha produzida pelo defeito modelado em um mutante, se no programa original tiver uma falha naquele mesmo trecho de código, esse caso de teste também vai ser capaz de demonstrar ela. Por isso, "casos de testes capazes de matar o mutante são tão sensíveis que são capazes de detectar falhas mais complexas no mesmo local”.</p> <p>Referência: OFFUTT, A. J. Investigations of the software testing coupling effect. ACM Trans. Softw. Eng. Methodol., ACM, New York, NY, USA, v. 1, n. 1, p.</p>

		5–20, jan. 1992. ISSN 1049-331X.
	Outros	<p>“serão discutidos com detalhes”</p> <p>Os operadores serão discutidos. o verbo (será) concorda com o sujeito (operadores de mutação).</p>
	Descrição incorreta de conceitos	<p>Não sei se a descrição do defeito está correta, mas para mim a questão está com a resposta errada.</p> <p>A operação $j += 2$ é equivalente a $j = j + 2$ nesse caso, a mutação $j -= 2$ é equivalente a $j = j - 2$</p> <p>Se você substitui o “-” na operação, o que está sendo substituído é um operador aritmético. Observa que o operador de atribuição continua lá.</p>

<p>MUT-STT</p> <p>Introdução</p> <p>Critérios de teste</p> <p>Teste de Mutação</p> <p>Operadores de Mutação</p> <p>Tipos de Mutantes</p> <p>Ferramentas</p> <p>MutPy</p> <p>Definição</p> <p>Funcionamento</p> <p>Aplicação</p> <p>Sobre</p> <p>Tipos de Mutantes</p> <p>Agora, será possível seguir para o tópico voltado às ferramentas de apoio ao teste de mutação, ou aprofundar o conhecimento adquirido até aqui com os Exercícios Propostos.</p> <p>Exercícios propostos</p> <p>Ferramentas</p>	<p>Outros</p>	<p>Link quebrado</p>
<p>MUT-STT</p> <p>Introdução</p> <p>Critérios de teste</p> <p>Teste de Mutação</p> <p>Operadores de Mutação</p> <p>Tipos de Mutantes</p> <p>Ferramentas</p> <p>MutPy</p> <p>Sobre</p> <p>PITest</p> <p>A PITest é uma ferramenta de apoio ao teste de mutação para a linguagem de programação Java.</p> <p>Abaixo estão alguns dos operadores de mutação suportados pela ferramenta:</p> <p>Alteração de operador aritmético</p> <p>Alteração de operador condicional</p> <p>Lista completa dos operadores da PITest</p> <p>Documentação</p> <p>Logo da PITest - Home http://pitest.org/</p>	<p>Outros</p>	<p>Ao passar pela seção de ferramentas, não chega à ferramenta Mut.py, nem tem um link para a sessão que ela é apresentada, fazendo com que o usuário tenha que voltar para a lista de todas as ferramentas, ou recorra ao menu lateral esquerdo.</p> <p>Classifiquei como um “defeito”, porque é a forma de navegação que foi adotada para todos os outros conteúdos.</p>

	<p>Outros</p>	<p>Erro de grafia.</p>
<p>Última página de todos os exercícios / Última página dos resultados da Mutpy</p>	<p>Outros</p>	<p>Ao finalizar a parte de conteúdo, sempre há um botão para pular para a próxima sessão. Porém, ao finalizar os exercícios não há um botão similar.</p> <p>Isso faz com que o fluxo da aplicação seja perdido, fazendo com que o usuário retorne à última sessão antes do início do exercício, ou recorra ao menu lateral esquerdo.</p> <p>O ideal é que seja mantida uma coerência na experiência de utilização. Se no final do conteúdo tem um botão para ir direto para a próxima sessão, seria legal que no final do exercício também tivesse, para que não seja necessário recorrer ao menu lateral.</p> <p>Talvez na última página o botão redirecione para a página inicial.</p>